

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA INNOVATSIYALAR VA INTEGRATSIYALAR

Ibadullayeva Shaxnoza Ibadullayevna

TMC instituti, “Amaliy matematika va informatika” kafedrası katta o'qituvchisi

Ibadullayeva72@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15269911>

Annotatsiya. *Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitish jarayonida innovatsiyalar va integratsiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada matematika o'qitishda innovatsion metodlarning qo'llanilishi, interfaol ta'lim, multimedia vositalari, gamifikatsiya va fanlararo integratsiya kabi yondashuvlar tahlil qilinadi. Innovatsiyalar matematika faniga bo'lgan qiziqishni oshiradi va o'quvchilarning matematik fikrlashini rivojlantiradi. Fanlararo integratsiya o'quvchilarga o'zlashtirilgan matematik bilimlarni boshqa fanlar bilan bog'lash imkoniyatini yaratadi, bu esa bilimlarni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Maqola boshlang'ich sinflarda o'qituvchilarga matematik ta'limda zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llashda yo'l-yo'riq ko'rsatadi va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *Boshlang'ich sinflar, matematika o'qitish metodlari, innovatsiyalar, integratsiya, interfaol ta'lim, multimedia vositalari, o'yin metodlari, fanlararo integratsiya, differentsial o'qitish, pedagogik texnologiyalar*

Аннотация. *Важно внедрять инновации и интеграции в преподавание математики в начальных классах. В статье анализируется использование инновационных методов в преподавании математики, таких подходов, как интерактивное обучение, мультимедийные инструменты, геймификация и междисциплинарная интеграция. Инновации повышают интерес к математике и развивают математическое мышление учащихся. Междисциплинарная интеграция создает возможности для учащихся связывать полученные математические знания с другими предметами, что способствует более глубокому пониманию знаний. Статья дает методические рекомендации учителям по применению современных педагогических подходов в преподавании математики в начальных классах и способствует повышению качества образования.*

Ключевые слова: *Начальные классы, методика преподавания математики, инновации, интеграция, интерактивное обучение, мультимедийные средства, игровые методы, межпредметная интеграция, дифференцированное обучение, педагогические технологии.*

Abstract. *The introduction of innovations and integrations in the process of teaching mathematics in primary grades is important. This article analyzes the use of innovative methods in teaching mathematics, such as interactive learning, multimedia tools, gamification and interdisciplinary integration. Innovations increase interest in mathematics and develop students' mathematical thinking. Interdisciplinary integration creates the opportunity for students to connect the acquired mathematical knowledge with other subjects, which helps to understand knowledge more deeply. The article provides guidance to teachers in primary grades in the application of modern pedagogical approaches in mathematics education and serves to improve the quality of education.*

Keywords: *Primary grades, mathematics teaching methods, innovations, integration, interactive learning, multimedia tools, game methods, interdisciplinary integration, differentiated teaching, pedagogical technologies*

Matematika, boshlang'ich sinflarda o'qitilishi zarur bo'lgan fundamental fanlardan biridir. Ushbu fan orqali o'quvchilarga nafaqat matematik ko'nikmalar, balki analitik fikrlash, mantiqiy qarorlar qabul qilish va muammolarni hal qilish qobiliyatlari ham rivojlanadi. Hozirgi kunda ta'lim tizimida innovatsion metodlarni qo'llash muhim o'rin egallamoqda. Innovatsiyalar va integratsiya matematika fanini o'qitishda nafaqat samaradorlikni oshirish, balki o'quvchilarning qiziqish va ishtiyoqini ham oshiradi.

Matematika fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash innovatsion yondashuvlar sifatida keng tarqalmoqda. Bular orasida **interfaol metodlar, multimedia vositalari** va **o'yin** usullari alohida e'tiborga loyiqdir.

Interfaol ta'lim: Bu usulda o'quvchilar o'zaro muloqot qiladilar, guruhlarda ishlashadi va masalalarni birgalikda yechishadi. Bu usul matematika darslarini yanada qiziqarli va samarali qiladi, o'quvchilarda fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Interfaol usullar orqali o'tilgan darslar o'quvchini ijobiy fikrlashga, olingan axborotlarni faollikda hal etishga, fikrini erkin bayon qilishga, hamkorlikda ish yuritishga, fikrni yozma bayon etishga chorlaydi. Interfaol metodlar orqali o'tiladigan darslarda an'anaviy usullardan voz kechish degani emas, balki mazmunni o'zaro faollikda hal eta olishdir. Interfaollik bu faollikdir, ya'ni o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro muloqoti asosida kechadi. Albatta, har bir ishning maqsadi bo'lgani kabi interfaol usullarni qo'llashdan maqsad bo'ladi. Interfaol usulning bosh maqsadi o'quv jarayoni uchun eng qulay vaziyat yaratish orqali o'quvchilarning faol, erkin fikr yuritishga muhit yaratishdir. U o'zining intellektual salohiyatini, imkoniyatlarini namoyon etibgina qolmay, balki o'quv sifatini va samaradorligini oshiradi, ta'minlaydi.

Multimedia vositalari: Videolar, animatsiyalar va interaktiv ta'lim dasturlari matematikaning abstrakt tushunchalarini aniqroq tushunishga yordam beradi. Bu vositalar o'quvchilarga matematik bilimlarni mustahkamlashda qo'llaniladi.

Matematik o'yin metodlari: Matematik masalalarni o'yin shaklida bajarish o'quvchilarda motivatsiyani oshiradi. Masalan, matematik quizlar va masala yechish bo'yicha musobaqalar o'tkazish o'quvchilarning qiziqishini oshiradi. O'yin o'quvchi uchun eng tabiiy holat bo'lib, u o'yin vaqtida o'zini erkin sezishi, qo'rquv va tortinchoqlikni unutishi mumkin, Didaktik o'yin o'quvchining aqliy faolligini oshirish vositasi ham bo'lib, u o'quvchilardagi psixologik holatlarini faollashtiradi va ta'lim jarayoniga qiziqishni orttiradi. Didaktik o'yin – o'quvchilarga bilim berish maqsadida qo'llaniladigan o'yin turi bo'lib, unda bor ta'limiy maqsad o'yin shakli orqali amalga oshiriladi. Didaktik o'yinning asosiy mohiyati shundaki, biror vazifani hal etilishi bolalarga o'yin tariqasida topshirilsa, bu bolalarni qiziqtiradi, beixtiyor diqqatini jalb etadi, natijada ular ko'tarinki ruhda va faol jarayonda bu vazifani bajaradilar. Didaktik o'yinlar qadimdan mavjud bo'lib, ularni matematik ermaklar deb atash mumkin. Matematik ermaklar-qiziqarli masalalar yechish, ham geometrik yasashlar, ham sonli va mexanik boshqotirmalarni o'ylab topish, ham matematik o'yinlar hamda fokuslar. Ular matematikaga layoqatni, idrok,

mantiqiy mulohazani o‘stiradi, xotirani mustahkamlaydi. Matematik ermaklar ta’limni o‘yin bilan, mehnatni hordiq bilan birlashtiradi.

Matematika fanini o‘qitishda fanlararo integratsiya o‘qituvchilarga yangi imkoniyatlar yaratadi. Integratsiya yordamida o‘quvchilar matematik bilimlarni boshqa fanlar bilan bog‘lashadi, bu esa bilimlarni yanada chuqurroq tushunishlariga yordam beradi. Masalan, **matematika va tabiiy fanlar** (fizika, biologiya) o‘rtasida integratsiya qilish orqali o‘quvchilarga matematik formulalarni tabiiy fanlarda qo‘llashning amaliy ahamiyatini ko‘rsatish mumkin.

Differentsial o‘qitish:

Boshlang‘ich sinflarda har bir o‘quvchining o‘ziga xos o‘rganish tezligi va uslubi mavjud. Shu sababli, differentsial o‘qitish metodlari o‘quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olib, ta’limni samarali tashkil etishga yordam beradi. Bunda, o‘quvchilarga moslashtirilgan masalalar va faoliyatlar beriladi, ular o‘zlarining bilim darajasiga qarab o‘qishadi. . Zamonaviy ta’lim tizimida har bir o‘quvchining o‘ziga xos ehtiyojlari, bilim darajasi va qobiliyatlarini inobatga olish zarurati tobora oshib bormoqda. Har bir o‘quvchi o‘rganish jarayonida turli tezlik va usullarda muvaffaqiyatga erishadi, shuning uchun "barchaga bir xil" yondashuv ko‘pincha yetarli natija bermaydi. Shaxsiy yondashuvlar va o‘quv jarayonini moslashtirish o‘quvchilarning o‘z imkoniyatlarini to‘liq ochishiga yordam beradi va ta’lim sifatini oshiradi. Shu ma’noda, differentsial yondashuvlar zamonaviy ta’lim tizimining muhim qismi bo‘lib, har bir talabaga individual rivojlanish imkoniyatini taqdim etadi. Differentsial yondashuvlar o‘qitish jarayonida o‘qituvchidan o‘quvchi va talabalar ehtiyojlarini aniqlash, ularni turli usullar yordamida qo‘llab-quvvatlash, va ularga mos material va topshiriqlarni tanlashni talab qiladi. Ushbu yondashuvning asosiy afzalligi – ta’lim jarayonini shaxsiylashtirish, bu esa o‘quvchi va talabalarda o‘qishga nisbatan ijobiy munosabat shakllantiradi va ular orasida mas’uliyat hissini kuchaytiradi.

Innovatsiyalar va integratsiyaning quyidagi afzalliklari bor:

1. **O‘quvchilarning qiziqishini oshirish:** Innovatsion usullar o‘quvchilarning darslarga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, ular matematik masalalarni yechishda faol ishtirok etadilar.
2. **Yuqori darajadagi fikrlashni rivojlantirish:** O‘quvchilar analitik va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar, bu esa ularning umumiy intellektual rivojlanishiga yordam beradi.
3. **Fanlararo aloqalar o‘rnatish:** Integratsiya o‘quvchilarga bilimlarni turli sohalar bilan bog‘lash imkonini beradi, bu esa ularda keng ko‘lamli tushunchalarni shakllantiradi.
4. **Bilimlarni chuqurroq o‘zlashtirish:** Innovatsion metodlar orqali o‘quvchilar matematik tushunchalarni mustahkamroq o‘zlashtiradilar, ular hayotda qo‘llashga tayyor bo‘ladilar.

Boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘qitishda innovatsiyalar va integratsiyalar ta’limning sifatini oshiradi va o‘quvchilarning matematika fani bo‘yicha qiziqishlarini kuchaytiradi. Interfaol metodlar, multimedia vositalari, gamifikatsiya va fanlararo integratsiya kabi yondashuvlar matematika o‘qitishni samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Shuningdek, differentsial o‘qitish metodlari o‘quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olishga imkon beradi va ta’lim jarayonini yanada samarali qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xusanov, A. . *Boshlang'ich ta'limda innovatsion metodlarni qo'llash*. Toshkent: O'qituvchi- 2020 y.
2. Karimov, R. . *Matematika fanida integratsiya yondashuvlari*. Toshkent: Fan va texnologiyalar.-2021 y
3. Kadirova, D. *Matematika o'qitishda multimedia vositalarining roli*. Journal of Education and Technology – 2022 y, 5(3), 45-58.
4. Anvarova, G. *Boshlang'ich sinflarda ta'limda gamifikatsiya usullari*. Journal of Pedagogical Studies, -2019 y, 4(2), 72-85.
5. Ibadullayeva S.I., Qodirjonova M.Q., Botirova S.M., *Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda innovatsion metodlar va texnologiyalardan foydalanish*, “Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda fan–ta’lim va ishlab-chiqarish integratsiyasini takomillashtirish istiqbollari” / Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – Toshkent: TMC instituti, 2025. – 94-98 b.
6. Turg'unov, A., & Salimov, K. *Fanlararo integratsiyaning matematik ta'limdagi o'rni*. Educational Research- 2021 y 9(4), 114-128.
7. Shukurov, *Innovatsion texnologiyalarni o'qitish jarayonida qo'llash*. Tashkent: Science and Innovation- 2018 y